

空间的本质

我们可以用一个非常直观的思想实验来理解空间：

假设时间暂时静止，一切都停止运动。我们把你从原来的位置单独取下来，并且不让任何物体、粒子、光线或任何物质再进入你原来所在的这片区域。那片区域剩下的是什么。这片完全没有的区域，就是绝对真空，是什么都没有。回到现实此时此刻你占用的空间。除了你本身以外剩下的是什么。是无。是没有。

到这里你就能立刻明白：

绝对真空，就是什么都没有。而我们本身就生活在绝对真空中。

我们平时所说的空间，本质就是这个——纯粹的空无。

空间不是物质，不是能量，不是场，也不能被弯曲或折叠。

它只是一个空的背景，用来容纳所有东西。

空间的本质一定是“无”。空间中可以存在虚粒子、量子涨落、各种场等一切物理现象，但这些都只是存在于空间之内的内容，并不是空间本身。

不管如何辩解空间都是把无解释成有。如果强行把空间定义为“有”——即把空间当成某种物体、物质或实体——就会产生无法解决现实逻辑悖论：

当一个物体处于空间中时，只有两种可能：要么物体把空间这种实体挤走，要么空间这种实体进入物体内部。

如果是被挤走，那物体实际上就不再处于空间之中，与现实矛盾；

如果是空间进入物体内部，那么密度极高、甚至密度无限大的黑洞这类天体，就无法被空间容纳、无法存在于空间中，同样与现实矛盾。

由此可以推出：当物质密度达到某个极限时，它会脱离我们所在的空间，进入另一个空间。但如果另一个空间同样被定义为“有”，同样会面临相同的悖论，依然无法自洽。无论怎样绕开这个逻辑矛盾，最终唯一合理、无悖论的结论只能是：空间本身必然是无。从这一现实逻辑出发，相对论——

由此得出空间的基本性质：

1. 空间不依赖任何物质而存在，有没有物体，空间都存在。
2. 空间不可弯曲、不可扭曲、不可折叠。“什么都没有”没有结构、没有材质、没有弹性，不可能发生形变。
3. 人们所说的“空间弯曲”，其实是物质和光的运动轨迹变弯了，不是空间本身弯了。
4. 空间没有高维、低维之分，它只是容纳万物的背景。
5. 真空无处不在，它在星系之间，也在原子内部、人体内部，因为它本来就是什么都没有。
6. 所有物质、所有物体，只能存在于真空之中。

一句话总结：

空间就是什么都没有，我们所有物质，都在这个空无的背景里存在，包括光。我们一直把物

质和物质联系起来理解空间 我们说的一维二维三维 实际上是不存在的 或者说为了数学存在 不是空间有维度,是物质的存在形态,被我们用维度这套工具去描述 是物质能让我们感受到空间的存在

宇宙压力模型

在“空间=真空=什么都没有”这一基础上,宇宙中一切运动、结构与相互作用,都可以用压力统一解释。

整个宇宙,其实充满了无数微小的物质,它们在不停地流动,就像我们生活中看不见的风。这种宇宙物质的流动,无处不在。当这些流动的物质,吹到地球这样的星球上时,会被地球挡住、无法穿过,于是在地球表面聚集,形成一股持续向内的压力。

这股压力,就是我们所说的地球引力。

星体宏观压力计算必须剔除星体本身大气压以内星体固有分子造成的压力场额外强度 压力和星体质量成正比 但是体积和密度差异影响压强强度 人类在的环境会造成我们对压力的轻视 我们和大气压在一个平衡态 实际维持地球自转公转的压力等比例缩小 以人类的角度基本可以忽略不计 其实我自己也说不清我只能确定是压力

太阳比地球大得多、密得多,能挡住的宇宙流动物质更多,形成的压力也就更强。太阳产生的巨大压力压向地球,让地球无法逃离。

而地球的自转,正是因为太阳压力压过来时,受力不完全平衡,星球被推着转动。也有可能自身压力不平衡自转 当然这个不重要

公转,就是太阳的压力、加上自转产生的平衡,共同把地球固定在一个稳定的轨道上。公转的动力来自自转 行星越接近太阳 压力越大越被拉低自转速度 自转被平衡的越慢 自转越慢公转越快 自转会把更多的太阳压力转化成公转动力 所以越接近太阳的恒星自转越慢 自转越慢公转越快 银河系同样如此 公转就有了动态压力 整个宇宙到今天就是一套完美的压力平衡系统

所有太阳系行星轨道不变,就是因为恒星对行星产生的压力只来自恒星巅峰状态 只要恒星一直保持在氢聚变状态 行星的轨道基本不变一直稳定 太阳系以太阳为中心 压力会向外叠加 银河系同样如此 所有星体产生的压力向外部叠加 压力最大均衡状态来算是地球五分之一的密度 因此当前主流总能量乘以五就是真实引力 不对应该乘以七或者八 五取的平面值 球体还可以松散 个人估值差不多七到八那样 这也是整个星系保持目前平衡状态的原因 无需引用暗物质 不管主流怎么算总引力 都是总质量和空间发生反应 乘数值就是真实引力

现实物体从太空下落到地面 物体受本身密度形状厚度影响到下落的速度上限后 会一路减速 因为密度越来越大 大气层外不明显 大气层后密度升高减速会越来越明显 密度不同物体下落速度上限不同 引力(压力)越大 自由落体速度越慢

有压力梯度 物体做自由下落 物体密度减介质密度（其他因素先除外）数值越大下落越快 数值越小下落越慢 负数会上升 等数会保持当前状态 介质密度越小（压力越小）初始动力越小 需要更多的时间补充动力 只能叠加动力缓慢加速 到速度极限以后 也是受密度影响一直减速 压力越大初始动力越高 水里下落会瞬间速度上限 但是水的深度不够密度差距太小 下落速度影响不明显

当前整个宇宙总能量被稀释 准确来讲是宇宙物质向空间扩散 也就是表现为宇宙膨胀 光一直向已知宇宙之外传播 波越往外围推 膨胀速度越快 只要星系是发生公转 星系压力平衡就不变 因此星系不远离 大质量恒星到下一个压力梯度点燃氢聚变 会影响星系轨道收缩聚集

空间和物质是完全分开的两回事。

宇宙膨胀，也不是空间自己在拉长、变大，

只是恒星不断喷出光子，向原本就存在的虚空里扩散、填充

引力的本质并非单纯由质量产生的吸引作用，而是空间中压力分布不均所形成的压力梯度效应，其大小与中心天体的质量、密度正相关，与距离平方成反比。

每个天体的总空间压力上限，由其史上最大体积与对应密度唯一确定。

- 体积小于历史最大值 → 压力不变

- 收缩、压缩、密度增高 → 仅改变压力集中度，不改变总压力

这是本模型最核心、最关键的定律

恒星

外部压力压到中心压力够高 → 点燃氢聚变，成为恒星。

恒星持续喷射质量，但因其历史最大体积已固定压力，因此外部力学效应保持稳定，轨道不发生明显变化。氢聚变会维持对外的压力平衡

行星

外部压力不够大，

收缩后中心压力太低，点不燃氢聚变。

没有聚变支撑，只有静态压力梯度。

→ 比如：地球、木星、土星

只算行星，不算恒星

黑洞

气体云很散

外部压力无上限，往内挤压。

压力梯度开始出现：外小内大。

2. 压到中心压力够高 → 点燃氢聚变

中心压力最高 → 最先点燃。

形成稳定压力梯度：

外层压力小 → 中层中等 → 中心最大。

这就是太阳。

3. 中心氢烧完

中心没能量支撑，压力梯度被破坏。

外部继续压 → 体积缩小 → 整体压力再升高。

4. 中心压力再拔高 → 点燃氦聚变

新的、更陡的压力梯度形成：

中心压力比之前大得多，外层压力也跟着升高。

5. 一层一层往上聚变

每烧完一层，星体就被压得更小、更密，

压力梯度越来越陡：

中心压力一层比一层恐怖。

6. 聚变到铁

铁不产生能量，中心彻底撑不住。

压力梯度瞬间崩塌。

7. 这里分叉：中子星 / 黑洞（关键区别）

① 变成 中子星

- 外部压力继续压

- 物质被压成纯中子

- 中子产生极强的抵抗力

- 重新形成稳定压力梯度

- 中心压力极大，但还顶得住、有平衡

→ 中子星：有压力梯度、有平衡、光能出来

② 变成 黑洞

- 外部压力无上限，太猛

- 中子也顶不住

外部空间压力将物质持续压缩，直至物质间隙完全被填满，空间被彻底占满。
此时光无法穿过、无法绕行、无法透出，表现为黑洞。

黑洞能否形成，只看它的巅峰质量。

只要坍缩后，巅峰质量能把物质压到空间上限，成为黑洞
它就会开始吞噬外部物质，
直到压强不能把外部物质压到空间上限
外部压强无法把外部物质压到空间上限之后大概率成为稳定天体
黑洞并非时空弯曲，而是物质被压至完全封闭的高密度实体 黑洞稳定以后 从表面的物质
密度上限往外层压力稳定越来越小 物质就是密度高的下落密度低的上升 和地球一个道理
只是因为压力远超地球 所以才有那么多宏观物质 吸积盘

核心结论

1. 空间 = 真空 = 什么都没有，不可弯曲、不可折叠、没有维度。
2. 我们测量到的光速受物质排列与密度影响.光速快慢对于本模型无所谓的只是相对论强行绑定
3. 有物质就有压力，压力是一切运动、引力、天体运行的根本原因。
4. 星系维持均衡状态的总能量计算
5. 我们的能量在被稀释 也可以说宇宙膨胀 但是星系基本不远离

宏观总压力公式

$$E_{\text{天}} = M_{\text{地}} \times k \times (M_{\text{天}} / M_{\text{地}})$$

- $E_{\text{天}}$: 任意天体的宏观总压力

- $M_{\text{地}}$: 地球总质量（基准）

- $M_{\text{天}}$: 该天体总质量

- $M_{\text{天}}/M_{\text{地}}$: 天体与地球的质量比

- k : 球体挡压系数

平面挡压约 4~5 倍，球体 360° 全方位承压聚压，所以 $k \approx 7 \sim 8$ 这个是估值 具体数值还得
数学人精确计算 质量比因为不知道目前质量计算是否准确 质量乘系数就行

总之提供一个宇宙运行机制 整个主流的物理机制和现实几乎快没有关系了 数学是可以
没有物理支撑的 是定义拟合 可以不知道能量是什么 也可以拟定去计算 但是这是数
学 数学太强大了 随便给个公式就能通过系数指数修正项拟合出测试结果 作为普通
人我没有精力也没有能力量化 有一些问题看不明白 可以看微观 但是微观我没有宏
观这样的信心 所以分开了

想了很久一点一点整理出来 当整个线条全部呈现的时候 又在想为什么物理宇宙走到了今天 然后又从相对论诞生一直推演的冷战结束 这期间有个很严重的问题 政治主导不是不尊重爱因斯坦 他在用他当时的认知尝试去理解整个世界 至于封神那会 是一战结束 英德之间有很严重的政治仇恨 英国主导大量的媒体造势 捧德国人爱因斯坦出来就是为了化解 英德矛盾 爱丁顿当时国内有牢狱之灾 做测试的时候就是带着个人和国家的政治目的 然后到哥本哈根那会就是为了维护体系 薛定谔是极度厌恶的 爱因斯坦也是反对 但是爱因斯坦和薛定谔都是个人学者 是没有能力和以波尔为首的哥本哈根对抗的 哥本哈根掌握着资源 期刊 人脉 形成非哥本哈根难以立足 而且持续了很多年 玻姆和贝尔是铁证 就是哥本哈根的学术霸权持续到 80 年左右 1927 维尔索会议被称为物理巅峰 其实是学术霸权 还有个问题 薛定谔和爱因斯坦之间也有分歧 只是都不接受哥本哈根而已 薛定谔对相对论也是怀疑态度 以波尔为首的这帮人 疯狂攻击不同认知的学者 波尔是一个优秀的政治家 集团作战打压不同声音 爱因斯坦那会名气那么大都扛不住 更何况其他人呢 薛定谔挺惨的 不扯这些 还有一个很严重的问题 就是一直到冷战结束 都是以计算结果为主 所有的政治主导都是为了竞赛 物理图像没有那么重要 不同声音会被搁置 没有认可没有经费 所以只能剩下一种声音 从一战结束到二战再到冷战结束 这期间都是政治主导 主流世界不在乎物理图像对不对 只在乎谁能更快计算出原子弹 卫星各种前沿科技 所以数学替代了物理 很多年刷新了好几代人 时间跨度太长了 形成孩子一出生那些东西就是真理 不会去想这些以外的玩意 筛选机制选上来的天才 数学为主 接收的东西就是主流的相对论和哥本哈根 越是天才越会被认知困住 而且就算现在有不同声音 也是范式之内的不同意见 个人是很难想到认知之外的东西 认知越狱几乎是不可能做到的 除非科学重大突破 突破到可以到科幻电影那样 但是那个太远了 这段大概的历史脉络不可能每个字都对 整体方向不会错 当然这里面有很多细节 我也不可能知道 尝试理解现有物理宇宙走到今天的原因 简单来讲 1927 年以后的物理是政治主导 哥本哈根霸权 直到 80 年代左右 直到今天已经形成固化认知